

JUVENTUDE E EMPREGABILIDADE: AUTONOMIA QUE COLIDE COM A FALTA DE ACESSO À EDUCAÇÃO NO BRASIL

Autor:
Lygia Hryniewicz¹

RESUMO

Entende-se que a empregabilidade na juventude é um dos momentos mais críticos vividos pelos jovens, pois o que está em jogo é um projeto de autonomia que culminará na sua aceitação como indivíduo adulto e pleno. Esta é a fase em que os jovens experimentam oportunidades e obstáculos que impactarão sobre o lugar que ocuparão na escala social e econômica quando passarem para a vida adulta. Mas com pouca informação e experiência, bem como baixa frequência escolar, suas opções ou suas chances no mercado de trabalho se tornam reduzidas.

ANTECEDENTES

O debate é amplo e requer mais atenção, sobretudo, no que se refere a transição escola-trabalho já que o sucesso nessa transição fará diferença em relação a sua mobilidade social no futuro. Parte da entrada na vida adulta, o que inclui a empregabilidade dos jovens, está relacionada ao seu desenvolvimento educacional. Assim, se entrar no mercado de trabalho é importante, estar qualificado para ocupar uma vaga neste mercado também se torna crucial para os jovens. Por outro lado, a educação dos jovens no Brasil apresenta caráter excludente, sobretudo, entre os estratos mais pobres da nossa sociedade. O analfabetismo sempre foi um grande desafio para o Brasil já que muitos jovens ainda não frequentam a escola na idade própria, fora isso, ainda temos que lidar com os perversos mecanismos intra/extra-escolares, como as distorções idade-série, e os baixos níveis de conclusão da educação obrigatória.

Com a pandemia Covid-19, as dificuldades em acessar a escola e continuar estudando se intensificaram em todas as idades. Os impactos da Covid19 foram sentidos mais diretamente pelos jovens, já fragilizados pelas múltiplas desigualdades enfrentadas em casa, na rua e nas redes de ensino, sobretudo, públicas. Segundo o IBGE, em 2021, o Brasil tinha 78,8% de pessoas de 15 a 17 anos de idade dedicando-se exclusivamente ao estudo. Em números, isso significa que em 2021, 407,4 mil jovens de 15 a 17 anos, em idade escolar obrigatória, estavam fora da escola, sem ter completado o Ensino Médio. Considerando as pessoas de 15 a 29 anos de idade (46,9 milhões), ou seja, 22,1% destas não trabalhavam e não estudavam.

Estratificando por sexo e por cor da pessoa, observamos que 27,5% de mulheres e 25,3% de pessoas pretas e pardas compunham a população dos que não trabalhavam nem estudavam. Outro dado que não demos ocultar, são as desigualdades no acesso ao ensino nas regiões brasileiras. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, mais da metade da população com 25 anos ou mais tinha Ensino Médio completo. Por outro lado, no Nordeste, 60,1% dos adultos não completaram o ensino médio. Mais da metade das mulheres (51,0%) do país tinha pelo menos o Ensino Médio, contra 46,3% dos homens. Em termos de cor ou raça, 57,0% dos brancos haviam completado essa etapa, enquanto para pretos ou pardos esse percentual foi de 41,8%, uma diferença de 15,2 pontos percentuais.

RESULTADOS

Ao jovem se concede a condição de ser incompleto, subordinado por um determinado tempo, espera-se, no entanto, que ele chegue ao final dessa sua trajetória com a devida formação e com possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Ao destacar os indicadores socioeconômico dos jovens neste artigo, pode-se observar que nem todos trilham por caminhos favoráveis, há critérios de inserção educacional e ocupacional que acabam afunilando mais ainda as oportunidades disponíveis para a sua estabilização na vida adulta. O primeiro emprego é fundamental, um “divisor de águas” entre a inatividade, cheia de pressões familiares, e a vida do consumo e do lazer. Porém, apesar de toda essa conjuntura fazer parte do amadurecimento dos jovens, manter-se no mercado de trabalho é entrar no jogo da competição onde os mais preparados, diga-se de passagem, os mais experientes e escolarizados são capazes de resistir. Enfim, o que restam, aos jovens oriundos de famílias de baixo status social e com pouca escolaridade são bem poucos espaços para a inserção no primeiro emprego ou oportunidade para manter-se nele.

CONCLUSÕES

Não existe uma solução simples e geral que garanta uma transição escola-trabalho de sucesso. Embora as políticas educacionais tenham mudado de estratégia de investimento, ao longo dos anos, ainda não conseguiram se adaptar à realidade flexível, incerta e mutável do mercado. Como exemplo de políticas educacionais, direcionadas a jovens, temos a educação profissional, uma alternativa de sucesso escolar para segmentos da população, sobretudo, através das escolas técnicas da indústria e do comércio que pertencem ao “sistema S” (Sesi, Senai, Senac).

Por outro lado, cresce a discussão sobre o impacto que tal direcionamento educacional de jovens, a cursos profissionais orientados para o mercado de trabalho, causaria sobre a sua mobilidade social. Quando os jovens ingressam na população economicamente ativa seu acesso ao emprego e à renda é extremamente precário e apesar de níveis mais elevados de escolaridade, em comparação ao passado, muitos jovens passam pela falta de experiência e de capitais capazes de sustentá-lo no

mercado. Em razão disso, é uma população mais vulnerável ao desemprego, sobretudo de longo prazo, sendo, portanto, alvo de muitas políticas específicas.

RECOMENDAÇÕES

No Brasil, a partir dos anos 2000 foi criada a Secretaria da Juventude, cuja prioridade está na atenção ao trabalho e emprego dos jovens no sentido de fortalecer suas chances de inserção profissional e ascensão social. A busca pelo primeiro emprego em uma conjuntura de reestruturação produtiva constante expõe os jovens a alta rotatividade de empregos. Por esse motivo, as políticas públicas devem reforçar ações que busquem mais que a ideia de uma “experiência de emprego”, é preciso investir na ampliação de artifícios que impactem nas chances de uma verdadeira empregabilidade dos jovens no futuro.

REFERÊNCIAS

- (1) PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIO/IBGE.
- (2) BOURDIEU, Pierre. (1979), *La Distinction: Critique Sociale du Jugement*. Paris, Éditions de Minuit (Cap. II, III, IV, V e VII). (versão utilizada: Espanhol), 1979.
- (3) COSTA, M.; KOSLINSKI, M. e COSTA, L. (2011) *Educational Inequality and Social Stratification in Brasil*. In: PEILIN, L., SCALON, C., GORSHKOV, M. K. e SHARMA, K. L. (Org.) *Social Stratification in the BRIC Countries Changes and Perspectives*. Peking, China: Social Sciences Academic Press (China).
- (4) CARDOSO, A. *Transições da Escola para o Trabalho no Brasil: persistência da desigualdade e frustração de expectativas*. In: *DADOS – Revista de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, Vol. 51, no 3, 2008, pp. 569 a 616.
- (5) SCHWARTZMAN, S. (2005) *Os desafios da educação no Brasil*. In: S. Schwartzman & C. Brock (org.) *Os desafios da educação no Brasil*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

ⁱ Pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e na Wuppertal Universität na Alemanha, do Departamento de Educação. Doutora em Sociologia pelo IUPERJ/UCAM. Pesquisadora no InterAgency Institute. Áreas de pesquisa: estratificação, desigualdades sociais e educacionais, gênero, migração.